

MUHAMMADALIXON DAVRIDA ELCHILIK MUNOSABATLARI

Ashurov Olimjon Sohibjon o'g'li

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7219916>

Anotatsiya: Mazkur maqolada Muhammadalixonning Buxoro, Turkiya, Xindiston va Rossiya va Xitoy bilan olib borgan elchilik Munosabatlari va tashqi siyosiy aloqalarini yoritishga xarakat qildim.

Kalit so'zlar: Amir, Xon, Mingboshi, Sharqiy Turkiston, Savdo-sotiq, Bosh-qo'mondon.

Mamlakatimizdek boy tarix, bobolarimizdek buyuk allomalar xech qayerda yo'q va biz bu ajdodlarimizga munosib avlod bo'lmog'imiz kerak.

Malumki Umarxon vafotidan so'ng 1822-1842-yillar Muhammadalixon xukumronligi davri bo'lib bu davrda xonliki xududi kengayishi bilan birga diplomatik aloqlar rivojlandi. Bu davrda Qo'qon xonligi ko'plab xududlarni bosib oldi ko'plab urushlar olib bordi, va yana shuni xam takidlashimiz lozimki bu davrning xech biri yo'qki elchilik aloqalari to'xtab qolgan emas madalixon davrida xech bir xukumdor davrida olib borilmagan elchilik munosabatlari yani Xindiston bilan diplomatik aloqlar yo'lga qo'yilgan.

Muborizziddin Val Mansur Muxammadali go'zi binni Amir Umarxon 1806-ayrim manbalarda 1810-yilda qo'qonda tug'ilgan Qo'qon xoni Muhammadaliuxon otasi vafotidan so'ng o'tirgan 1822-yilning 29-dekabrda ayrim manbalarda 1-yanvarda 12-14 - yoshlarda taxtga o'tirgan . Qo'qon xoni Muhammadalixon dastlab Rossiyaga juda ko'p marotaba elchi jo'natadi bu elchilik aloqalaridan ko'zlangan maqsad shu ediki savdo-sotiq va yo'llarni qaroqchilardan tozalash va xonlikni muntazam armiyasini yanada rivojlantirish bilan birga muxandislar tog'-kon injinerlari va harbiy zobitlar so'rab murojat qiladi.

1822-1836-yillar mobaynida elchi jo'natadi faqatgina savdo-sotiq va qaroqchilarga qarshi birgalikda kurash olib borish iltimosigina ijobiy xal qilinadi qolganlari esa ayrim sabablarga ko'ra rad etiladi. Bunga asosiy qilib o'sha davrdagi Rossiyadagi epidemalogik vaziyat og'irligi sabab elchilarni qabul qilmaydi va yana ruslar tomonidan 1822-yildagi jo'natilgan elchilar qabul qilinmagan bu yildagi elchilarni nega qabul qilinmagani nomalum bu yillardagi iltimoslar va elchilarni qabul qilmas likka asosiy sabab shuki Madalixonni Sharqiy Turkistonga qarshi urush olib borgan bo'lsa yana bir sababi Qozoq cho'llaridagi chegara chegara muomosi va ruslar tomonidan xonlikka boj to'lab kelayotgan qozoq xalqini majburiy o'zlarini tarkibiga qo'shib olishi bilan birga Madalixon Ruslar bosib olmoqchi bo'lgan O'rta Osiyodagi yerlarni birin ketin

bosib olishi sababdan bu diplomatik aloqalar zoyi ketadi. faqatgina 1830 - yildagina elchi jo'natadi .

Muhammadalixon davrida xitoyga Qoshg'ar orqali temir, movut, charm, simob va oltin maxsulotlari eksport qilingan xonlik xududiga Qoshg'ar orqali.30 ming otda choy 50 otda attorlik buyumlari olib borilgan Qo'qon xoni Muhammadalixon 1826- 1830- ayrim manbalarda 1826- 31-yillar mobaynida Qashg'ariyaga bir necha bor yurish qiladi. Bu yurishdan ko'zlangan asosiy maqsad shu ediki bu xududlar nazoratini qo'lga olish va bu yerlardagi axolini xitoy zulmidan ozod etish bo'lgan garchi bu maqsad amalga oshmagan bo'lsa xam 1832-yildagi shartnomaga ko'ra Madalixon quydagi Shaxarlardan boj - olish xuquqini oladi bular Qoshg'ar, Yorkan Xo'tan Yangi-Xisor va Uch -Turfon Shaxarlari ayrim tarixchilar bu yurishni Muhammadalixon uchun uncha yirik muvaffaqiyat bilan yakun topmaydi deb yozishgan lekin Shuni xam takidlashimiz xam kerakki bu yurish Madalixon ichki siyosatda o'zining xukumronligini ancha mustaxkamlab oladi va bu yurishda Madalixonga din peshvolari G'ozi maqomini beradi xalq val Mansur Muzaffar Muhammadali g'ozi deb atay boshleydi

Madalixon 1833-34- va 1837 38- yillar mobaynida Turkiyaga ikki marotaba elchi jo'natadi bu elchilikdan ko'zlangan maqsad shu ediki xonlikning muntazam armiyasini takomillashtirish va to'p miltiq mina ishlab chiqaradigan mutaxassislar va yana tog'-kon injinerlari so'rab murojat qiladi lekin Sulton Maxmud II yordam beraolmasligini malum qilib o'z maktubida Madalixonni g'oziy deb emas xonlar xoni deb etirof etib sovg'a-salomlar berib va yana elchilar orqali Xindiston orqali diplomatik aloqalarni yo'lga qo'yish taklifini beradi Usmonli Turk xalifasi Maxmud Ining yordami Madalixonga suv va xavodek zarur edi. Maxmud II jo'natgan sovg'alar orasida Payg'ambarimiz ning tirnoqlari shom po'lat qilichi zar chopon va tug' xam bo'lgan. Muhammadalixon g'ozi

Na Rossiya na Turkiyadan yordam ololmagach Hindistonga 1835-36-yillarda jo'natadi bu elchilik aloqalaridan ko'zlangan maqsadi shu ediki Savdo-sotiq bilan bir qatorda Xindistonda g'arb andozasi asosida o'qigan zobitlar so'rab murojat qiladi. Bu bilan Muhammadalixon Muzaffar amakisi davridagi muntazam qo'shinni takomillashtirish bo'lgan va mutaxassislar 1836-yilda mutaxassislar xonlikka kelib o'z faoliyatini olib bora boshleydi.

Xulosa Muhammadalixonning davriga kelib feodal munosabatlarga qaramasdan xonlik ancha rivojlangan Muhammadalixon g'ozi xonlikni xar tomonlama rivojlantirishga intildi xonning yosh bo'lganligi bilan bir qatorda xondan keyin

turuvchi ming boshi lavozimi uchun qabilalar o'rtasida doimiy nizo bo'lgan bu esa xonlikda siyosiy parokandalikni yuzaga keltirgan shu bilan bir qatorda xonning dushmanlari xaddan tashqari ortib borishi va shu bilan birga qo'sh xoklimyatchilik Madalixon davrida tashqi dushmandan ko'ra ichki dushmanlarning ko'pligi sabab xam olib borilgan isloxotlar va elchilik munosabatlar joyida qotib qoladi va bu xolat Amir Nasurullogsa qo'l keladi va 1840- 42-yillarda Qo'qon-Buxoro o'rtasidagi jangda Madali g'ozi fojeali xalok bo'ladi

Adabiyotlar:

1. H. Bobobekov. Qo'qon tarix. – Toshkent, 1996
2. R.Akbarov. Qo'qon xonligi Tarixi. - Farg'ona, 2015
3. Sh. Vohidov. Qo'qon xonligi tarixnavisligi. – Toshkent, 2010
4. I. Quziqulov. Namangan, 2014
5. A. Ziyo. O'zbekiston davlatchilik tarixi. – Toshkent, 2001
6. R.Shamsiddinov. Vatan tarixi. 2-qism. – Toshkent, 2010

